

CARTILHA INFORMATIVA BILÍNGUE SOBRE A CULTURA PARAENSE: UMA PROPOSTA DE MATERIAL DIDÁTICO ALTERNATIVO PARA O DOCENTE DESENVOLVE A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO ENSINO REGULAR

 DOI: 10.5281/zenodo.7834532

Patrícia Colares de Oliveira (UFRA)
Graduanda do curso de Letras-Libras
patriciacolares9@gmail.com

Weslei Farias dos Santos (UEPA)
Graduado em Letras-Libras
wesleifarias20@gmail.com

Dra. Andrea da Silva Miranda (UFRA)
Doutora em Engenharia de Produção
andrezissouufra@gmail.com

Resumo: A cartilha informativa bilíngue é um material educativo que pode ter uma diversidade de assuntos. Porém, essa proposta didática será apresentada para professores da educação básica do ensino regular que têm alunos surdos, com o intuito de ser um recurso didático e instrucional, podendo ser impresso ou digitalizado, que possibilite ao docente ter uma percepção que o auxilie na construção de materiais didáticos ou complementares adaptados, em português e Libras, direcionados ao ensino e aprendizagem dos discentes surdos. Esta pesquisa objetiva propor uma cartilha instrucional em português e Libras para professores da educação básica com a temática da cultura paraense, exemplificando como é possível construir materiais lúdicos mais acessíveis à compreensão do surdo. Percebeu-se que há uma escassez de livros didáticos, textos e recursos digitais adaptados para aprendizagem do discente com deficiência auditiva. De modo específico, durante a pesquisa de campo será observada a atuação do docente, então alguns questionamentos serão levantados, tais como: de que forma o professor promove a inclusão do discente acerca de seu conteúdo e atividades? Se há e quais as dificuldades para a construção de materiais didáticos adaptados às pessoas surdas e aos ouvintes? A cartilha informativa bilíngue com a temática da cultura paraense é uma alternativa viável para o enriquecimento didático do professor, no entanto esse instrumento educativo pode ser utilizado interdisciplinarmente? A pretensão dos resultados parciais demonstra como o docente pode ser inovador em suas estratégias de aprendizagem com o uso da cartilha informativa bilíngue, que traz uma proposta acerca da cultura paraense que prioriza o (re)conhecimento da Libras no reforço de identidade, já que no Pará há sinais locais com variações de sinais que alunos surdos e ouvintes precisam aprender em sala de aula.

Palavras-chave: bilíngue; cultura; didática; identidade; surdo.